

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL: EFEITOS COGNITIVOS E NEUROLÓGICOS

João Pedro Rodrigues dos Santos¹
Francisca Manuela Dantas Gifoni²
Nayane de Oliveira Pereira³
Laurinda Glória Fortaleza da Silva⁴
Caren Nádia Soares de Sousa⁵

RESUMO: Esse estudo trabalha a relação entre a atividade física e saúde mental, com ênfase nos efeitos cognitivos e neurológicos. A literatura comprova que a prática de exercícios físicos atua na redução de transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e estresse, contribuindo para a melhora do bem-estar emocional, qualidade de vida, além do desempenho cognitivo. Trata-se de uma reflexão crítica por artigos que abordam a temática. Os materiais utilizados foram coletados nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo. O resultado dessa pesquisa mostrou que a atividade física é eficaz na promoção da saúde mental. Concluindo que os exercícios regulares estimulam mecanismo neurobiológicos com a neuroplasticidade, favorecendo fatores psicossociais fundamentais para o equilíbrio mental.

Palavras-chave: Atividade Física; Saúde Mental; Cognição; Neuroplasticidade.

¹ Graduando no Curso de Educação Física, do Centro Universitário UNIGRANDE. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: jpedrosantos02134@gmail.com

² Graduando no curso de Psicologia, do Centro Universitário UNIGRANDE. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: psimanuelagifoni@gmail.com

³ Graduando no curso de Psicologia, do Centro Universitário UNIGRANDE. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: nayaneop12@gmail.com

⁴ Graduando no curso de Psicologia, do Centro Universitário UNIGRANDE. Integrante do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: laurindafortalezapsico@gmail.com

⁵ Docente do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Doutora em Farmacologia. Coordenadora do Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria. Email: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental é essencial para o bem-estar humano e contém aspectos emocionais, comportamentais e cognitivos. A prática regular de atividades físicas está ganhando destaque crescente como uma estratégia eficaz na promoção da saúde mental, além da prevenção de transtornos psicológicos como depressão e estresse, influenciando as conexões neurais e o funcionamento cognitivo (PENEDO; DAHN, 2005; SANTOS *et al.*, 2023)

A crescente de transtornos mentais, especialmente em jovens, ressalta a importância do intermédio preventivo no ambiente escolar e comunitário. Estudos

recentes comprovam que a atividade física combinada com o exercício físico afeta positivamente a autoestima, socialização e funções executivas do cérebro, também estimula a liberação de neurotransmissores que promovem sensação de prazer e bem-estar (DAROS *et al.*, 2024; SCHUCH *et al.*, 2016).

O objetivo desse trabalho é analisar os efeitos da atividade física em respeito à saúde mental, tendo foco nos aspectos cognitivos e neurológicos, com base na literatura.

2. METODOLOGIA

Realizou-se um levantamento bibliográfico utilizando-se da pesquisa e leitura aprofundada do problema tratado neste estudo. A coleta desses materiais foi realizada em bases de dados como, Google Acadêmico e *Scielo*, aplicando-se as seguintes palavras-chaves: Atividade Física, Saúde Mental, Cognição e Neuroplasticidade. Foi aproveitado somente publicações no modelo Artigo Científico, a fim de constatar aspectos como objetivos e principais resultados encontrados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas analisadas demonstram que a prática regular de atividades físicas exerce uma influência direta em relação aos sistemas neurobiológicos (estruturas do sistema nervoso), contribuindo para o aumento da neuroplasticidade (capacidade de adaptação cerebral), enriquecimento da memória e da atenção. A prática de atividade física estimula a produção de neurotransmissores (transmissão de sinais) como dopamina e serotonina, essenciais para o controle do humor e da motivação, que conseqüentemente podendo reduzir os riscos de transtornos mentais (SANTOS *et al.*, 2023; SCHUCH *et al.*, 2017).

Em um contexto escolar, foi analisado que o hábito em praticar atividade física auxilia no desenvolvimento socioemocional dos estudantes e reduz efeitos de ansiedade e depressão. Ademais, foi observado que nem todos os estudantes alcançaram o nível ideal de atividade física recomendadas por órgãos de saúde, o que resulta na carência de políticas públicas educativas mais eficazes (DAROS *et al.*, 2024; SCHUCH *et al.*, 2016).

Seguindo os resultados psicológicos, há contribuições importantes para o desempenho cognitivo, apresentando melhoria do raciocínio, velocidade de processamento e da concentração. Esses benefícios reforçam a relevância da atividade física como parte integrante de estratégias de promoção da saúde mental (PENEDO; DAHN, 2005; SANTOS *et al.*, 2023).

A ligação entre atividade física e saúde mental possui fatores psicossociais como a interação social e sensação de pertencimento. Além disso, desempenham um papel relevante, fornecendo habilidades emocionais e amenizando o risco de sofrimento psíquico (SCHUCH *et al.*, 2016).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade física detém vantagens comprovadas para a saúde mental em diferentes faixas etárias. Ao agir em mecanismo neurobiológicos e comportamentais, o exercício físico contribui para a redução de sintomas psicológicos, além do fortalecimento das capacidades cognitivas. Concluindo que integração em ambientes educacionais e terapêuticos deve ser incentivada como forma preventiva e de promoção do bem-estar (DAROS *et al.*, 2024; SCHUCH *et al.*, 2017; SANTOS *et al.*, 2023).

REFERÊNCIAS

DAROS, Rafael; MELLO, Paulo Cezar; DALAMARIA JÚNIOR, Maurício. O papel da atividade física como prevenção à ansiedade e depressão. *Revista Foco*, v. 17, n. 11, p. 1-15, 2024. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n11.

OLIVEIRA, Eliany Nazaré; AGUIAR, Rômulo Carlos de; ALMEIDA, Maria Tereza Oliveira de; ELOIA, Sara Cordeiro; LIRA, Tâmia Queiroz. Benefícios da atividade física para saúde mental. *Saúde Coletiva*, São Paulo, v. 8, n. 50, p. 126-130, 2011. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84217984006>

PENEDO, F. J.; DAHN, J. R. Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. *Current Opinion in Psychiatry*, v. 18, n. 2, p. 189–193, 2005.

SANTOS, Henriky Santana et al. Avaliação dos efeitos da atividade física na saúde mental: uma revisão sistemática. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 9, n. 7, p. 1770-1778, jul. 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i7.10780.

SCHUCH, F. B. et al. Exercise improves physical and psychological quality of life in people with depression: a meta-analysis including the evaluation of control group response. *Psychiatry Research*, v. 241, p. 47-54, 2016.

SCHUCH, F. B. et al. Physical activity and incident depression: a meta-analysis of prospective cohort studies. *American Journal of Psychiatry*, v. 175, n. 7, p. 631-648, 2017..